

Motiv: Spiegel

Name der Autorin: Nita Hsu

Keywords: spiegel, spiegelung, spiegelmotiv, spiegelmetapher, spiegelbild, zauberspiegel, doppelgänger, schatten

Abstract

Der Artikel untersucht das Spiegelmotiv in der Kinder- und Jugendliteratur nach 1945 und beleuchtet dessen transmediale Motivgeschichte. Einst als philosophisches und religiöses Symbol verstanden, wird der Spiegel heute als Portal zu anderen Welten, zur Selbsterkenntnis und zur Darstellung innerer Konflikte genutzt. International rezipierte Werke wie Grimms *Schneewittchen*, J.K. Rowlings *Harry Potter* und Cornelia Funkes *Reckless*-Reihe verdeutlichen die Vielseitigkeit des Motivs. Auch filmische Adaptionen zeigen die intermediale Bedeutung der Spiegelmotivik als zentrales erzählerisches Element.

1. Transmediale Motivdefinition

Der Begriff „Spiegel“ leitet sich etymologisch vom lateinischen Wort „speculum“ ab (vgl. Weber 2015, S. 25). Spiegel gehören zu den ältesten Gebrauchsgegenständen der Menschheitsgeschichte (vgl. Herget 2009, S. 73). Sie bestehen aus reflektierenden Oberflächen wie Wasser, Glas oder poliertem Metall, die je nach Beschaffenheit und Position ein mehr oder weniger präzises Abbild von Objekten oder Personen in ihrer Umgebung erzeugen (vgl. Pöge-Alder 2005, Sp. 1015f.). Das Spiegelbild selbst ist untrennbar mit der Anwesenheit der Dinge, die es reflektiert, verbunden. Dabei haftet ihm immer ein Moment der Vergänglichkeit an. Die Perspektive und Genauigkeit des Bildes hängen vom Abstand und Winkel des Objekts zur Spiegelfläche ab: Je unruhiger die Oberfläche des Spiegels, desto verzerrter und weniger realitätsgetreu erscheint das Abbild. Dieses Phänomen wird auch in der Literatur aufgegriffen, wo das Spiegelbild nicht nur Bedeutungsebenen über den Text hinaus eröffnet, sondern auch dazu einlädt, das Gelesene auf andere Kontexte zu übertragen (vgl. Millner 2004, S. 23). Die Fähigkeit, das eigene Spiegelbild zu erkennen, wird hauptsächlich dem Menschen zugeschrieben, während Tiere ihr Spiegelbild eher als eigenständiges Wesen wahrnehmen (vgl. Pöge-Alder 2005, Sp. 1016). Die Motivgeschichte des Spiegels zeichnet sich durch eine lange, historisch-tradierte Entwicklung aus, in der seine symbolische Funktion über einen langen Zeitraum relativ konstant blieb und stark durch philosophische, religiöse und mythische Vorstellungen geprägt wurde (vgl. Dahm 2012, S. 25). In der philosophischen Deutung wird der Spiegel als *speculum mundi* (Spiegel der Welt), *speculum vitae* (Spiegel des Lebens), *speculum naturale* (natürlicher Spiegel) oder *speculum historale* (Spiegel der Geschichte) bezeichnet und symbolisiert dabei die wechselseitigen Beziehungen zwischen der physischen und der metaphysischen Welt. Der Ursprung dieser Betrachtungsweise liegt in der (spät-)antiken Vorstellung, dass sowohl die sichtbare Schöpfung als auch die menschliche Seele als Spiegel Gottes oder des Göttlichen betrachtet werden können (vgl. Renger 2023, S. 602). In der Mystik des Mittelalters ist das Bild der sich in Gott spiegelnden Seele und des sich in der Seele spiegelnden Gottes ein konstantes Motiv, das die Vorstellung der *unio mystica* prägt (vgl. Drynda 2012, S. 21). Der Spiegel wird hier zum Symbol für die Offenbarung einer höheren, verborgenen Wirklichkeit, wobei

Gott selbst bzw. Jesus als *speculum aeternitatis* (Spiegel der Ewigkeit) betrachtet wird. Dieser Spiegel soll, wie beispielsweise in den Briefen der heiligen Klara von Assisi postuliert wird, regelmäßig betrachtet werden. In der christlich-moralisierenden Emblematisierung gilt der Spiegel als Symbol für die Erforschung und (Selbst-)Erkenntnis, verkörpert durch *veritas* (Wahrheit) und *prudencia* (Klugheit), die in den Spiegel blicken. Ähnlich wie die Erzählung von Narzissus, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt und im Mittelalter – insbesondere seit *Ovide moralisé* (III, 1507–1524) – als Sinnbild für den in Selbstvergötterung und Hochmut von Gott abgefallenen Menschen interpretiert wird, verweist der Spiegel auf die Vergänglichkeit irdischen Glanzes (vgl. Renger 2021, S. 602). Ursprünglich schilderte die antike Legende des römischen Dichters Ovid die tragische Geschichte der Nymphe Echo, die sich in den schönen Jüngling Narcissus verliebt. Als dieser ihre Liebe zurückweist, wird er bestraft, indem er sich in sein eigenes Spiegelbild auf einer Wasseroberfläche verliebt und schließlich daran zugrunde geht (vgl. Dyballa 2020, S. 158). Im 18. Jahrhundert wird die Spiegelsymbolik der mystischen Emanationslehre aufgegriffen und die Vorstellung des kreatürlichen Empfangens und Zeugens im Einswerden auf Künstler und Kunstwerk übertragen. Neben dem Gedanken der Passivität des Spiegels tritt auch ein neuplatonisch inspirierter Aspekt hervor, der dessen aktive Rolle betont: Der Spiegel wird als Schaffender eines Objekts – des Spiegelbilds – verstanden. In Goethes *Faust* (1808) beispielsweise wird nach dem „schaffenden Spiegel“ gefragt, während in Mephistos Hexenküche der produktive, Visionen schaffende Spiegel zur Erzeugung seiner Trugbilder, insbesondere der Gestalt Helenas, dient (vgl. Renger 2021, S. 603). Gleichzeitig wird der Spiegel im zwischenmenschlichen Bereich als Symbol für Freundschaft und Liebe verwendet, wie etwa in Briefen von Goethe an Herder (5. Dezember 1772) und von Schiller an Reinwald (14. April 1783). In den Briefen von Brentano an Sophie Mereau wird der Dichter zum Spiegel der Geliebten (siehe Briefwechsel zwischen Brentano und Sophie Mereau, z.B. Brief vom Sonntag, 10.07.1803). Mit der Aufwertung des Narzissus-Mythos findet der Spiegel als Medium zur Entdeckung der „echten“ Wirklichkeit Eingang in die Dichtung, beispielsweise bei Paul Valéry in *Fragments du Narcisse* (1920) und Rainer Maria Rilke, besonders in dessen Narziss-Gedichten (vgl. Renger 2021, S. 603f.). Mit dem Zerfall des starren christlichen Weltbildes im 18. Jahrhundert und der wachsenden Selbstbewusstwerdung des Individuums erfährt die symbolische Verweisfunktion des Spiegels eine bedeutende Verschiebung (vgl. Renger 2021, S. 603). Während der Spiegel zuvor eine Verbindung zu Gott repräsentierte, tritt nun verstärkt die Darstellung innerer Konflikte des Menschen in den Vordergrund (vgl. Dahms 2012, S. 26). Einen ähnlichen Wandlungsprozess durchläuft auch die Vorstellung vom Spiegel der Augen, die auf Platon zurückgeht. Zu Beginn fördern platonisch fundierte Sehenstheorien die Idee, dass das Auge zum Spiegel der Seele wird und somit eine wichtige Mittlerfunktion einnimmt. Im Laufe der Zeit wandelt sich jedoch das Bild der Spiegelung in den Augen des Geliebten und verweist immer stärker auf freundschaftliche oder romantische Beziehungen zwischen Menschen (vgl. Dryndra 2012, S. 22). Zwar lassen sich im 19. und 20. Jahrhundert unterschiedliche Nachklänge romantischer Spiegelseligkeit finden, wie z.B. in Rainer Maria Rilkes Gedicht *Requiem für eine Freundin* (1908) oder in Rudolf G. Bindings Schrift *Spiegelgespräche* (1933),

dennoch wird der Spiegel größtenteils als Symbol für Krisenerscheinungen des individuellen Selbst, das sich selbst problematisch betrachtet und für die Abgründe im eigenen sich spiegelnden Ich angesehen (vgl. Renger 2021, S. 603). Diese Abgründe finden ihren Ausdruck in zerbrochenen, beschlagenen oder verzerrten Spiegelbildern: Zerbrochene Spiegel symbolisieren bevorstehendes Unheil, beschädigte Oberflächen verweisen auf eine gestörte Selbstwahrnehmung und getrübe Spiegel stehen für eine gestörte Kommunikation zwischen Menschen und göttlichen Mächten (vgl. Dahms 2012, S. 26f.). Werke wie Friedrich M. Klingers Drama *Die Zwillinge* (1776), Charles Baudelaires Gedicht *L'irréparable* (1857) und Georg Trakls Gedicht *Das Grauen* (1909) thematisieren das Entsetzen und die Abscheu des Menschen, der sich nicht einer erhofften Vollkommenheit, sondern den dunklen Seiten seines reflektierten Selbst gegenübersteht. Im Spiegel finden sich nicht selten Todesdarstellungen, wie in Franz Grillparzers Drama *Die Ahnfrau* (1817) und Friedrich Hebbels Gedicht *Das Mädchen nachts vor'm Spiegel* (1845) (vgl. Renger 2021, S. 603). Anstelle der Einheitserfahrung der Mystiker treten entstellte Spiegelungen wie in Arthur Schnitzlers *Die Toten schweigen* (1897), zerbrechende und zerbrochene Spiegel in Brentanos *Die Gründung Prags* (1815), verlorene Spiegelbilder in E. T. A. Hoffmanns Erzählung *Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbild* (1815) und solche, die sich als triebhaft-düstere Doppelgänger verselbstständigen wie in Franz Werfels Roman *Der Spiegelmann* (1920) (vgl. Renger 2021, S. 603). Das fehlende Spiegelbild, das oft als Zeichen von Seelenlosigkeit gedeutet wird, gilt häufig als Vorbote eines nahenden Todes (vgl. Drynda 2012, S. 18). Trotz der weiterhin bestehenden Rolle des Spiegels als Schnittstelle zwischen Wirklichkeit und Unbekanntem liegt der Fokus nun stärker auf der verborgenen, unbewussten Seite des Menschen und seinen widersprüchlichen Gefühlen (vgl. Dahms 2012, S. 26f.). Darüber hinaus nimmt der Spiegel eine bedeutende Rolle in der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur ein. Obwohl seit der Aufklärung vermehrt non-realistische Texte explizit für Kinder verfasst wurden, liegen die Ursprünge der kinderliterarischen Phantastik in der Romantik (vgl. Weinkauff/Glasenapp 2020, S. 109). Besonders in Märchen tritt der Spiegel häufig als allwissender Zauberspiegel auf – sei es in Form einer Wasseroberfläche oder eines Handspiegels – und offenbart Geschehnisse in weiter Ferne, wodurch die Verbindung zum Helden aufrechterhalten wird. In AaTh/ATU 709 *Schneewittchen* gibt der sprechende Spiegel der bösen Königin nicht nur Auskunft über die Schönheit der Heldin, sondern enthüllt auch ihren Aufenthaltsort (vgl. Pöge-Alder 2005, Sp. 1017). Magische Spiegel können jedoch weitaus mehr: Sie offenbaren zukünftige Ereignisse, enthüllen Vergangenes oder machen das Verborgene sichtbar. In einer deutschen Variante von AaTh/ATU 710 *Marienkind* beispielsweise sieht das Mädchen sich selbst im Spiegel als zukünftige Königin, ohne dies jedoch deuten zu können (vgl. Pöge-Alder 2005, Sp. 1017f.). Spiegel besitzen darüber hinaus die Fähigkeit, Zaubergegenstände zu verwandeln, den Betrachter zu bannen oder ihm ein trügerisches Bild zu zeigen (vgl. Pöge-Alder 2005, Sp. 1017f.). In KHM 79 *Die Wassernix* (1812) wirft das Mädchen bei der Flucht vor der Wasserfrau einen Spiegel hinter sich, der sich in einen unüberwindbaren Spiegelberg verwandelt (vgl. Grimm/Grimm 1812b). In *Die Schneekönigin* (OT: *Snedronningen*, um 1900) des dänischen Autors Hans Christian Andersen erschafft

der Teufel einen Spiegel, der alles Gute und Schöne verzerrt, sodass es schlecht und hässlich erscheint. Als dieser Spiegel eines Tages zerspringt, fallen seine Scherben vom Himmel herab. Menschen, die eine dieser Scherben ins Auge bekommen, sehen alles um sich herum nur noch verkehrt (vgl. Andersen 2013). Weit verbreitet ist die Annahme, dass der Spiegel eine eigenartige Symmetrie aufweise, durch die das Spiegelbild seitenverkehrt erscheint. Diese Annahme erweist sich jedoch als unzutreffend, da der Spiegel tatsächlich absolut kongruent abbildet und die jeweilige Seite genau dort reflektiert, wo sie sich in der Realität befindet. Dennoch führt die Wahrnehmung des Betrachters oft dazu, dass er sich mit seinem Spiegelbild identifiziert und ihm gegenübertritt, als handle es sich um eine andere Person. Es ist die Perspektive des Abbilds, die die vermeintliche Umkehrung von rechts und links erzeugt, da aus dieser Sicht die Seiten vertauscht erscheinen. Ein Beispiel für diese wundersame Verschiebung der Perspektive findet sich in Lewis Carrolls *Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln* (OT: *Alice Through the Looking-Glass*, 1871), wo Alice durch den Spiegel tritt und die Sichtweise des Spiegelbildes übernimmt (vgl. Herget 2009, S. 74). Im 20. Jahrhundert wird der Spiegel zum Sinnbild für das Bewusstsein einer verlorenen Einheit und Ganzheit. Paul Claudel beschreibt in seiner Schrift *L'Épée et le Miroir* (1939) den Versuch, die Seele von den Zerrbildern der Gegenwart zu befreien und eine reine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Im Gegensatz dazu thematisiert Thomas Bernhard in seinem Roman *Auslöschung* (1986), dass der Spiegel nicht mehr der Selbstkontrolle und -erkenntnis dient, sondern zu einem Instrument selbstentblößender Inszenierung wird, das in Momenten der inneren Zerrissenheit eine trügerische Ganzheit vortäuscht (vgl. Renger 2021, S. 603).

2. Motivgeschichtliche Skizze

Phantastische Literatur zählt in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen bis heute zu den beliebtesten Genres der Kinderliteratur (vgl. Weinkauff/Glasenapp von 2020, S. 96). Ein zentrales Motiv der kinderliterarischen Phantastik ist der Spiegel. Ähnlich wie andere optische Hilfsmittel (z.B. Augen, Brillen oder Gläser) wird er dazu genutzt, andere Welten und verborgene oder entfernte Figuren, Plätze und Gegenstände sichtbar zu machen (vgl. Weinkauff/Glasenapp 2020, S. 106). Das Grimm'sche Kinder- und Hausmärchen vom *Sneewittchen* (Grimm/Grimm 1812a) hat zahlreiche literarische und filmische Adaptionen der Gegenwart beeinflusst. Die Rolle des Zauberspiegels, der die böse Stiefmutter zur Tat treibt, indem er Schneewittchen als die Schönste im Land bezeichnet, wird in modernen Adaptionen vielfach aufgegriffen. Gabriella Engelman verlegt die Handlung in ihrem Jugendroman *Weiß wie Schnee, Rot wie Blut, Grün vor Neid* (2010) in die heutige Gegenwart (vgl. Engelman 2010), während Rupert Sanders' Kinoverfilmung *Sneewittchen & der Jäger* (OT: *Snow White & The Huntsman*, 2012) das klassische Märchen in einem düsteren Fantasy-Kontext neu interpretiert (vgl. Sanders 2012). In vielen modernen Erzählungen dient der Spiegel zudem als phantastische Schwelle: Er ermöglicht Zeitreisen in die Zukunft oder Vergangenheit, die Kommunikation mit Wesen aus sekundären Welten und das Sichtbarmachen eigener Visionen (vgl. Weinkauff/Glasenapp 2020, S. 106f.). Ein bekannter Kinderbuchklassiker ist Lewis Carrolls *Alice hinter den Spiegeln* (OT: *Alice Through the*

Looking-Glass 1871), das die Idee des Spiegels als Portal in eine Parallelwelt einführt. In der gleichnamigen Kinofilmadaption (2016) unter der Regie von James Bobin betritt Alice eine sekundäre Welt hinter einem Spiegel. Dort entdeckt sie eine Spiegelversion ihres Hauses, in der Gegenstände zum Leben erwachen (vgl. Bobin 2016, 13:37-15:04). Carrolls Prätext hat einen Maßstab für künftige Erzählungen gesetzt, die den Spiegel als Übergangsmotiv in eine sekundäre Welt bedienen. In der Gegenwartsliteratur greift Cornelia Funke in ihrer mittlerweile vier Bände umfassenden Jugendbuchreihe *Reckless* das Konzept einer Spiegelwelt auf, die unsere Welt um das Jahr 1860 nachahmt und von Märchenwesen wie Feen und Zwergen bevölkert wird. Die Abenteuer der Brüder Jacob und Will zeigen deutliche Anleihen an die Grimm'schen Kinder- und Hausmärchen (vgl. Rouget 2023, S. 372). Zudem finden sich intertextuelle Bezüge zu Carrolls Erzählung, da der Spiegel in *Reckless. Steinernes Fleisch* (2010) als Portal in eine andere Welt dient (vgl. Funke 2010). Die 3D-Verfilmung *Coraline* (2009) unter Regie von Henry Selick, basierend auf Neil Gaimans gleichnamigen Roman, zeigt eine ähnliche Struktur: Die Protagonistin entdeckt hinter einer Tür eine unheimliche, spiegelverkehrte Version ihrer eigenen Welt (vgl. Grimm 2012, S. 271f.). Als sie zurückkehrt, erfährt sie, dass ihre Eltern in der realen Welt verschwunden sind und um Hilfe bitten, indem sie „su pleh“ (engl. help me) in Spiegelschrift schreiben (vgl. Grimm 2012, S. 273f.). Die Spiegelmotivik findet sich auch in Bezug auf die drei Geisterkinder, die in einem Spiegel gefangen sind und ihre Augen und damit ihre Seelen verloren haben. Hier übernehmen die Augen die Funktion als „Spiegel der Seele“ (vgl. Grimm 2012, S. 272). In *Coraline* sind die Spiegel- und Doppelgängermotivik eng miteinander verknüpft: Coralines Eltern und sie selbst haben Doppelgänger in der Spiegelwelt (vgl. Grimm 2012, S. 271f.; S. 279). Gemeinsam ist diesen Erzählungen, dass der Spiegel eine Art Portal ist, das den Figuren Zugang zu alternativen Realitäten gewährt. Die dem Spiegel in Märchen, okkulten Literatur und mündlichen Erzähltraditionen zugeschriebenen magischen Kräfte sind vermutlich Ausschmückungen eines zentralen Aspekts des Spiegelmotivs. Seit der Erzählung von Narzissus kann jede spiegelnde Oberfläche – sei es Wasser, Metall oder Glas – dem Betrachter Wunschbilder offenbaren. Der magische Spiegel kristallisiert zudem Wünsche, Fantasien und Erscheinungen einer geliebten Person (vgl. Daemmrich/Daemmrich 1987, S. 293). Ein bekanntes Beispiel aus der Kinder- und Jugendliteratur ist der magische Spiegel *Nerhegeb* in J.K. Rowlings *Harry Potter und der Stein der Weisen* (OT: *Harry Potter and the Philosopher's Stone*, engl. 1997; dt. 1998). Der Name *Nerhegeb*, rückwärts gelesen „begehren“, offenbart dem Betrachter seinen tiefsten Herzenswunsch. Der imposante Spiegel, auf klauenartigen Füßen stehend und von einem verzierten Goldrahmen umgeben, trägt die Inschrift „NERHEGEB Z REH NIE DREBAZ TILT NANIEDTH CIN“, was rückwärts gelesen „NICHT DEIN ANTLITZ ABER DEIN HERZ BEGEHREN“ bedeutet. In diesem Kontext sieht der junge Zauberschüler Harry Potter im Spiegel seine verstorbenen Eltern, da er sich nach einer Familie sehnt (vgl. Rowling 1998, S. 226-234). Spiegel können auch als Instrumente der Bewusstwerdung fungieren, indem die Begegnung mit dem eigenen Spiegelbild Entwicklungsprozesse und -krisen auslösen kann (vgl. Weinkauff/Glasenapp 2020, S. 107). Ein Beispiel hierfür ist der Kinofilm *Black Swan* (2010) des Regisseurs Darren Aronofsky. Die

Handlung folgt der ehrgeizigen Ballerina Nina Sayers, die mit den Anforderungen konfrontiert wird, sowohl den unschuldigen weißen als auch den verführerischen schwarzen Schwan in Tschaikowskis *Schwanensee* zu verkörpern. Während sie den weißen Schwan perfekt darstellt, ringt sie mit den dunklen Aspekten ihrer Persönlichkeit, um auch den schwarzen Schwan überzeugend spielen zu können (vgl. Nagel 2021, S. 174f.). Der zunehmende psychische Druck und ihre inneren Dämonen treiben Nina an den Rand des Wahnsinns. Im Verlauf des Films verschwimmen die Grenzen zwischen Nina und den Menschen in ihrer Umgebung, was durch die Inszenierung von Spiegelszenen verdeutlicht wird. So verschmelzen die Figuren von Nina und ihrer Rivalin Lily in einem dreiteiligen Spiegel zu einer einzigen Person und Ninas Spiegelbild zersplittert in unzählige Versionen ihrer selbst, die ein scheinbares Eigenleben entwickeln (vgl. Nagel 2021, S. 182f.). In diesem Kontext spielt die Doppelgängermotivik eine zentrale Rolle: Ninas Begegnungen mit ihrem eigenen Spiegelbild sowie das wiederholte Auftauchen einer Doppelgängerin, etwa in der U-Bahn oder in der Gestalt von Lily, die plötzlich Ninas Gesicht trägt, führen zu ständigen Verunsicherungen (vgl. Nagel 2021, S. 175). Eine Schlüsselszene zeigt, wie Nina in einer Halluzination gegen ihr eigenes Spiegelbild kämpft und sich schließlich selbst eine Spiegelscherbe in den Bauch stößt (vgl. Nagel 2021, S. 183f.). Während der Spiegel einerseits als Medium der Selbstreflexion dient, in dem die Protagonisten ihre tiefsten Wünsche und Ängste erkennen, kann er andererseits auch dazu verwendet werden, die innere Zerrissenheit und psychologische Entwicklung der Figuren darzustellen. Diese vielseitige Funktion des Spiegelmotivs verdeutlicht, wie es nicht nur von der Allgemeinliteratur in die Kinder- und Jugendliteratur übergeht, sondern auch den umgekehrten Weg zurückfindet, etwa durch Verfilmungen und Crossover-Phänomene.

3. Intermedialität

Der aktuelle Trend der Filmindustrie, kinderliterarische Klassiker des 19. Jahrhunderts neu zu verfilmen, hat eine Welle zeitgenössischer Adaptionen hervorgebracht. Insbesondere das Grimm'sche Märchen *Sneewittchen* dient als beliebte Vorlage für solche Verfilmungen. Im Folgenden werden exemplarisch zwei filmische Adaptionen aus dem Jahr 2012 betrachtet: *Schneewittchen und der Jäger* (OT: *Snow White and the Huntsman*, 2012) sowie *Spieglein, Spieglein. Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen* (OT: *Mirror Mirror*, 2012). Der Fokus liegt dabei auf der medialen Inszenierung des Spiegelmotivs und den daraus resultierenden Besonderheiten in der Darstellung. In *Schneewittchen und der Jäger* (2012) wird das Spiegelmotiv in einer visuellen Gestaltung umgesetzt, die stark mit materialästhetischen Aspekten arbeitet. Der goldene Zauberspiegel der bösen Königin Ravenna erinnert zunächst in seiner runden Form und golden glänzenden Beschaffenheit an einen Gong (vgl. Sanders 2012, 12:08). Doch diese Materialität löst sich auf, sobald der Spiegel eine anthropomorphe Gestalt annimmt: Das harte metallische Material geht in eine stoffähnliche Substanz über, die sich zu einer menschlichen Figur formt (vgl. Sanders 2012, 12:18-12:56). Ravenna nutzt den Spiegel einerseits zur Begutachtung ihres Äußeren (vgl. Sanders 2012, 20:03-20:54), andererseits fungiert er in seiner anthropomorphen Gestalt als dialogischer Partner, der ihre Frage nach der Schönsten und Mächtigsten im Land beantwortet (vgl. Sanders 2012, 22:07-23:16). Diese doppelte Funktion – als Spiegel der

Eitelkeit und zugleich als magischer Verbündeter – erweitert das Motiv und visualisiert sowohl Ravennas innere Unsicherheit als auch ihren Machtanspruch. Der Spiegel wird hier, im Gegensatz zur passiven und starren Darstellung in der Grimm'schen Vorlage (vgl. Grimm/Grimm 1812a), zu einem aktiven, handelnden Akteur. Diese dynamische Inszenierung des Spiegels reflektiert Ravennas Drang nach Kontrolle und verflüssigt zugleich die Grenze zwischen der physischen und der magischen Welt, wodurch das Spiegelmotiv eine neue Bedeutungsebene erhält. Im Gegensatz dazu dient der Spiegel in *Spieglein, Spieglein. Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen* (2012) nicht nur als Symbol für Narzissmus und Macht, sondern auch als Portal zu einer anderen Dimension, dem sogenannten „Spiegelhaus“. Um dieses Portal zu öffnen, zitiert Clementianna den bekannten Spruch: „Spieglein, Spieglein an der Wand“ (Singh 2012, 14:20-14:25), woraufhin sich die glatte Spiegeloberfläche in eine Art flüssiges Gewässer verwandelt, durch das sie hindurchschreiten kann (vgl. Singh 2012, 14:26-14:45). In diesem Spiegelreich wird Clementianna von der Spiegelkönigin gewarnt, die zugleich als ihr dunkles Doppelgängerbild in mehreren Spiegeln erscheint (vgl. Singh 2012, 15:04-16:05; 57:48-58:56). Diese Erweiterung des Spiegelmotivs zu einem multidimensionalen Medium, das visuelle und räumliche Übergänge ermöglicht, verdeutlicht, wie der Spiegel im filmischen Kontext als komplexes, intermediales Element fungiert. Moderne Neuinterpretationen klassischer Spiegel motive zeigen, wie tief diese in den kulturellen Erzähltraditionen verwurzelt sind, während sie zugleich neue Bedeutungsräume erschließen. Gerade in den internationalen Märchenverfilmungen der 2020er Jahre wie etwa *Schneewittchen und der Jäger* sowie *Spieglein, Spieglein* lässt sich ein Perspektivwechsel beobachten: Die Antagonistinnen, die in der literarischen Vorlage der Brüder Grimm als eindimensionaler Bösewicht erscheinen, rücken in den Filmen ins Zentrum der Handlung. Sie werden zu komplexen Hauptfiguren, die oft als gebrochene Antiheldinnen inszeniert werden und deren Geschichte durch die Spiegel motive vertieft und ambivalent gemacht wird. Diese filmischen Adaptionen greifen damit ein gängiges Erzählmuster der postmodernen Märchenliteratur auf, das Antiheldengeschichten mit psychologisch differenzierten Charakteren erzählt und den Fokus auf die Ursprünge ihrer Macht legt (vgl. Schmerheim 2023, S. 496).

4. Motivische Konstellation

Das Motiv des Spiegels wird häufig mit dem des Doppelgängers verknüpft, um das Auftreten eines zweiten, identischen Ichs darzustellen (vgl. Dahms 2012, S. 51). Seit der Romantik lassen sich verschiedene Erscheinungsformen des Doppelgängers in der Literatur unterscheiden: das Spiegelbild, der Schatten sowie der Doppelgänger in physischer Gestalt oder als Bild. Der Doppelgänger repräsentiert dabei entweder die moralisch gute Seite des Menschen, die sich als Gewissensinstanz zur Geltung bringt oder die abgespaltene, unterdrückte Seite des Selbst, die alle destruktiven und zensierten libidinösen Energien ungehindert auslebt (vgl. Brittnacher 2013, S. 469). Oft löst die Diskrepanz zwischen Mensch und Spiegelbild eine Unruhe aus, die dazu führt, dass das ehemals harmonische Verhältnis zerbricht. Diese Spaltung tritt im Spiegel in dem Augenblick zutage, in dem das optische Ebenbild sich verselbständigt und zu einem gefährlichen Rivalen wird. Trennt sich die gespiegelte

Person, verwandelt sich das Spiegelmotiv in das des Doppelgängers oder des verlorenen Schattens (vgl. Drynda 2012, S. 24). Mitunter verlässt der Doppelgänger die Spiegelwelt, um in der realen Welt gegen das ursprüngliche Ich zu agieren (vgl. Dahms 2012, S. 51). Im Volks- und Aberglauben wird das Spiegelbild häufig mit dem Schatten gleichgesetzt. Dies zeigt sich auch in der Sprache vieler Kulturen, die dasselbe Wort für beide Konzepte verwenden (vgl. Herget 2009, S. 75f.). Diese doppelte Bedeutung, die sich aus der Etymologie ergibt, verweist auf die Funktion des Spiegels als Spur oder Abbild, das uns ständig begleitet und folgt, ohne dass wir es vollständig kontrollieren oder in Besitz nehmen können (vgl. Weber 2015, S. 25). Sowohl das Spiegelbild als auch der Schatten stellen eine neutrale Reflexion der Persönlichkeit dar und gelten als immaterielle und unverwechselbare Bestandteile des Ichs. Obwohl beide Motive eine Nähe zum Doppelgänger aufweisen, übernimmt nur das Spiegelbild eine aktive Rolle, während der Schatten leblos und detailarm bleibt (vgl. Dahms 2012, S. 73). Nichtsdestotrotz dienen beide in der Literatur als Metaphern für eine alternative Form des Selbst oder ein bestimmter Teil davon (vgl. Neubauer 2020, S. 473).

5. Medienverzeichnis

Primärmedien

- Andersen, Hans Christian (2013):** Die Schneekönigin (OT: *Snedronningen*, um 1900). In: Holzinger, Michael (Hg.): Hans Christian Andersen: Märchen. 31. vermehrte Aufl. Leipzig: Abel & Müller, 166-191.
- Bobin, James (2016):** Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln (OT: Alice Through the Looking Glass), DVD, 108 Min., München: Walt Disney / LEONINE.
- Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm (1812a):** 53. Sneewittchen. In: Kinder- und Haus-Märchen Band 1, Grosse Ausgabe. 2. Aufl. Berlin: G. Reimer. S. 238-250.
- Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm (1812b):** 79. Die Wassernix. In: Kinder- und Haus-Märchen Band 1, Grosse Ausgabe. 2. Aufl. Berlin: G. Reimer. S. 356-357.
- Engelmann, Gabriella (2010):** Weiß wie Schnee, Rot wie Blut, Grün vor Neid. Ein mörderischer Schneewittchenroman. Würzburg: Arena.
- Funke, Cornelia (2010):** Reckless. Steinernes Fleisch. Cecile Dressler Verlag.
- Rowling, Joanne K. (1998):** Harry Potter und der Stein der Weisen („Harry Potter and the Philosopher’s [Sorcerer’s] Stone“). Hamburg: Carlsen.
- Sanders, Rupert (2012):** Schneewittchen und der Jäger (OT: Snow White and the Huntsman), DVD, 114 Min., Hamburg: Universal Pictures.
- Singh, Tarsem (2012):** Spieglein, Spieglein. Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen (OT: Mirror Mirror). DVD, 142 Min., Berlin: Studiocanal.

Sekundärmedien

- Brittnacher, Hans-Richard (2013):** Revenant/Doppelgänger. In: Brittnacher, Hans-Richard; May, Markus, (Hg.): Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 466-472.
- Daemmrich, Ingrid; Daemmrich, Horst S. (1987):** Themen und Motive in der Literatur. Ein Handbuch. Tübingen: Francke.
- Dahms, Christiane (2012):** Spiegelszenen in Literatur und Malerei. Heidelberg: Synchron.
- Dyballa, Vaiana (2020):** Zur „Erweckung“ Schneewittchens über die Ästhetik des Visuellen – Intermediale Spiegel motive in Pablo Bergers Stummfilm *Blancanieves*. Ein Märchen aus Schwarz und Weiß. In: Schäfer, Iris (Hg.): Zur Ästhetik psychischer Krankheit in kinder- und jugendliterarischen Medien. Psychoanalytische und tiefenpsychologische Analysen – transdisziplinär erweitert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 155-175.
- Drynda, Joanna (2012):** Spiegel-Frauen. Zum Spiegelmotiv in Prosatexten zeitgenössischer

- österreichischer Autorinnen. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Grimm, Sieglinde (2012):** Erwachsenwerden zwischen Horror und Phantasie. Henry Selicks Kinderfilm Coraline. In: Hexner, Christian; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Hg.): Von wilden Kerlen und wilden Hühnern. Perspektiven des modernen Kinder- und Jugendfilms. Marburg: Schüren-Verlag, 270-292.
- Herget, Sven (2009):** Spiegelbilder. Das Doppelgängermotiv im Film. Marburg: Schüren Verlag.
- Millner, Alexandra (2004):** Spiegelwelten. Weltenspiegel. Zum Spiegelmotiv bei Elfriede Jelinek, Adolf Muschg, Thomas Bernhard, Albert Drach. In: Schmidt-Dengler, Wendelin (Hg.): Wiener Arbeiten zur Literatur. Band 19. Wien: Wilhelm Braumüller Universitäts-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H.
- Nagel, Irmgard (2021):** Spiegelwelten – Black Swan (US 2021). In: Pramataroff-Hamburger, Vivian; Hamburger, Andreas (Hg.): Von La Strada bis The Hours. Leidende und souveräne Frauen im Spielfilm. Berlin: Springer Verlag, 173-187.
- Neubauer, Eva (2020):** Die Schattenseite Peter Pans. In: Schäfer, Iris (Hg.): Zur Ästhetik psychischer Krankheit in kinder- und jugendliterarischen Medien. Psychoanalytische und tiefenpsychologische Analysen – transdisziplinär erweitert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 471-486.
- Pöge-Alder, Kathrin (2007):** Spiegel. In: Rudolf Wilhelm Brednich; Hermann Bausinger; Wolfgang Brückner; Daniel Drascek; Helge Gerndt; Ines Köhler-Zülch; Lutz Röhrich; Klaus Roth (Hg.): Enzyklopädie des Märchens. Band 12: Schinden, Schinder – Sublimierung. Berlin, Boston: De Gruyter, 1015-1021.
- Renger, Almut-Barbara (2021):** Spiegel. In: Butzer, Günter; Jacob, Joachim (Hg.): Metzler Lexikon literarischer Symbole. 3. Aufl. Stuttgart, Weimar, 602-604.
- Rouget, Timo (2023):** 67. Cornelia Funke (geb. 1958). In: Bluhm, Lothar; Neuhaus, Stefan (Hg.): Handbuch Märchen. Berlin: J. B. Metzler, 371-374.
- Schmerheim, Philipp (2023):** 86. Internationaler Märchenfilm. In: Bluhm, Lothar; Neuhaus, Stefan (Hg.): Handbuch Märchen. Berlin: J. B. Metzler, 491-498.
- Weber, Angela (2015):** Kleine Spiegelgeschichte. In: Im Spiegel der Migrationen: Transkulturelles Erzählen und Sprachpolitik bei Emine Sevgi Özdamar. Bielefeld: transcript Verlag.
- Weinkauff, Gina; Glasenapp von, Gabriele (2020):** Kinder- und Jugendliteratur. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.